

MARKAZIY OSIYO XALQLARI ETNOLOGIYASI
TARIXSHUNOSLIGINING DOLZARB MUOMMOLARI

TDPU tarix fakulteti talabasi

Ahmadov Azamat

Qurbonova Guzal Saydaxmatovna

Toshkent shahar Sirg'ali tumani

Toshkent davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti

O'zbekiston tarixi ixtisosligi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi tarixshunosligi masalasi haqida ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, maqolada mavzuning dolzarb muomolari haqida ayrim fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, etnologiya, etnos, tarixshunoslik, manbalar, etnik birlik.

Markaziy Osiyo qadimdan odamlar yashagan manzilgohlardan biri. Bu yerda eng qadimgi odamlar manzilgohlari topilishi natijasida eng qadimgi odamlarning kelib chiqishi va ularning hayot tarzi haqida ma'lumotlar o'rganila boshlandi. Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi tarixshunosligi bilan kimlar shug'ullangan va mavzuning bugungi kundagi eng dolzarb muomolari nimalardan iborat?

Markaziy Osiyo xalqlari to'g'risida qadimgi manbalarning o'rganilishi asosida tarixshunosligi vujudga keldi. Xalqlarning kelib chiqishi va ularning urf-odatlarini o'rganish etnologiyaning asosini tashkil etgan holda amalga oshiriladi. Markaziy Osiyo xalqlarining tarixiy jarayonlari o'zaro bog'liq holda bo'lgan. Markaziy Osiyo xalqlarining etnologiyasi tarixshunosligi masalasi bilan quyidagi olimlar shug'ullanishgan.

1. Asqarov A. "O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi".
2. Ashirov A., Atadjanov Sh. „Etnologiya”
3. Doniyorov A., Bo'riyev O., Ashirov A. „Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi”.

4. Jabborov I. "Jahon Etnologiyasi asoslari".

5. Jabborov I. „O‘zbeklar. (An‘anaviy xo‘jaligi, turmush tarzi va etnomadaniyati)“

Asqarov A. "O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi".

Bu kitobda Markaziy Osiyo hududlarida o‘zbek xalqining kelib chiqishi tarixi haqida batafsil ma‘lumotlar mavjud. O‘rta Osiyo xalqlari etnosining shakllanishi va ularning hayoti haqida muhim ma‘lumotlar uchraydi. Tarixdan bizga ma‘lumki O‘rta Osiyo xalqlari tarixi o‘zaro uzviy bog‘liq. Mavjud bo‘lgan xalqlarning ham etnologiyasi bir biriga juda yaqin. Bu kitobda O‘rta Osiyo xalqlarining eng qadimgi vakillari Amudaryo va Sirdaryo bo‘ylarida yashab kelganligi haqida yoziladi. Kitobning eng muhim taraflaridan biri Markaziy Osiyo hududidagi xalqlarning tarixi, xususan, o‘zbek xalqining shakllanish bosqichlari haqida yozilgan. „XX asrning oxiri va XXI asrda jahonda milliy – etnik nizolarning kuchayishi munosabati bilan (ayniqsa, SSSR parchalangach) etnologiyaga bo‘lgan qiziqish kuchaydi. Etnologiyaning turli yo‘nalishlari bo‘yicha tadqiqotlar olib borish an‘anaga aylandi. Ayniqsa, bu tarixiy jarayonda shaxs va jamoa munosabatlari, zamonaviy jamiyatda milliy madaniyatlarning o‘rni, ularni saqlab qolish omillari, etnomilliy mojarolar va ularning paydo bo‘lish sabablari va mazkur voqealarda etnik faktorning o‘rni kabi muammolar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Natijada, fanning tadqiqot obyekti va metodlari ham o‘zgara boshladi. Tadqiqot obyekti endi nafaqat arxaik xalqlar va ularning madaniyatlari bo‘lib qoldi, balki zamonaviy industrilashgan xalqlar va ularning madaniyatlari ham tadqiqot obyekti sifatida o‘rganiladigan bo‘ldi. Hozirgi kunda ko‘proq etnomilliy madaniyatlarga tadqiqot obyekti sifatida qaralmoqda. Mustaqil O‘zbekistonimizda va Markaziy Osiyo davlatlarida ham etnogenez va etnik tarixni o‘rganishda milliy etnik xususiyatlarini o‘rganishga e‘tibor berilmoqda“. [1,33-bet.]

Ashirov A., Atadjanov Sh. „Etnologiya“. Markaziy Osiyo xalqlarining etnologiyasining o‘rganilishi natijasida bu yerlarda yashagan aholining turmush tarzi, mehnat faoliyati, urf-odatlar va marosimlari o‘rganila boshladi. Bu kitobda Markaziy Osiyo xalqlarining o‘zbeklar etnik tarixiga ta‘siri haqida muhim

ma'lumotlarni yozadi. Mintaqada mavjud bo'lgan qozoq va tojik xalqlarining etnologiyasi haqida ham fikrlar yuritiladi. Markaziy Osiyo tarixida bir necha etnik jarayonlar sodir bo'lgani bizga ma'lum. Bu kitobda o'zbeklar etnogenezida qatnashgan xalqlar nomlari ham yozib o'tilgan. O'zbek xalqining Markaziy Osiyo hududida yashovchi etnoslar bilan birlashuvini aynan bir davr sifatida fikr bildiradi. „Movarounnahr va unga tutashgan mintaqalarda yashovchi turkiyzabon aholi; qarluq, chigil, yag'mo, tuxsi, xalach, arg'in, o'g'uz, qipchoq, , qangli singari urug'lar o'zlarini bir xalq (elat) sifatida angelay boshlaganlar. Umuman olganda, XI-XII asrning birinchi yarmida elat shakllanishidagi muhim ahamiyatga ega bo'lgan aksariyat etnik alomatlar o'z maromiga yetib o'zbeklar xalq sifatida shakllangan”. [2,99-bet.]

Doniyorov A., Bo'riyev O., Ashirov A. „Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi”. Markaziy Osiyo etnologiyasini o'rganishdagi eng muhim asarlardan biri. Bu kitobda mintaqaning eng qadimgi davrlari haqida ma'lumotlardan boshlanadi. Hududning aholisi, ularning kelib chiqishi va urf-odatlarini haqida yozilar ekan eng qadimgi davrdan boshlab yoziladi. „ Markaziy Osiyo xalqlarining eng qadimiy ajdodlari va ularning turar-joylari, urf-odat va marosimlari to'g'risida noyob ma'lumotlarni bizgacha yetib kelgan zardo'shtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto”da ham ko'rish mumkin. Miloddan avvalgi VI-I asrlardan arab istilosigacha bo'lgan davrda Markaziy Osiyo xalqlariga tegishli ma'lumotlarni qadimgi Eron podshohligiga oid qoyatosh bitiklari, parfyoniy, sug'diy, xorazmiy va baxtariy yozma yodgorliklari, xitoy yilnomalari, Xitoyning g'arbdagi o'lkalarga yuborgan xufiyalari Chjan Szyan, Syuan Szan va Xoy Chao sayohatnomalari, qadimgi yunon va Rim tarixchi hamda geograflarning asarlari, sosoniylar Eronining forsiy-pahlaviy va arman tilidagi manbalar hamda qadimgi turkiy yozma yodgorliklarda uchratish mumkin”. [3,13-bet]. Markaziy Osiyoning xalqlari tavsifi haqida Yevropa manbalarining yozilgan bilan tarixshunosligining o'rganilishi yanada ko'proq ma'lumotlarni bilish imkonini yuzaga keltirdi. Bu manbalarning asosiy qismi Rossiya imperiyasi bosqini davrida yozilgan asarlardan

iborat tarzda yozilgan. Bu davrda Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi bo'yicha bir necha asarlar yaratilgan bo'lib ular keyinchalik mavzuning o'rganilishiga katta xizmat qildi.

Jabborov I. "Jahon Etnologiyasi asoslari". Bu kitobda Markaziy Osiyo xalqlarining qaysi etnoslar ta'sirida shakllanganini yoritib bergani bilan ahamiyatga ega. „Shuni alohida qayd qilish lozimki, Markaziy Osiyo xalqlari uzoq va murakkab mashaqqatli tarixiy jarayonning mahsuli bo'libgina qolmay, ular ma'naviy madaniyat va hissiyot tuyg'ular bilan ham nihoyatda chirmashib ketgan muayyan mintaqada shakllangan o'ziga xos etnoslardir. Bu xalqlarning etnik xususiyatlarni va umumiy belgilarini aniqlash uchun dastavval tarixning ayrim sahifalarini varaqlash zarur. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, uzoq o'tmishda, 3-4 ming yillar muqaddam Markaziy Osiyoning saxovatli tuprog'idan g'arbdan sharqqa tomon qadimiy hind-yevropa tillarida gapiradigan turli qabilalar Oltoy va Mo'g'uliston tomon ko'chib o'tgan. Mil. avv. I ming yillikning oxiridan boshlab sharqdan g'arbga tomon buyuk dasht orqali katta ko'chish jarayoni ro'y beradi. Dastlab turkiy tilda gapiradigan qadimiy qabilaviy birliklar to eramizning I ming yilligining o'rtalarigacha ko'chib o'tgan va ular etnik jihatdan sezilarli iz qoldirgan. Turkiy elatlarning besh-olti asr davom etgan ko'chishida ayrim mo'g'ul qabilalarining migratsiyasi ham ro'y bergan. O'sha vaqtlarning o'zida Markaziy Osiyoda ilgaridan ayrim mo'g'ul qabilalarning mavjudligi diqqatga sazovordir. VII asrga kelib Markaziy Osiyoni bosib olgan arablar etnik jarayonga ta'sir qilmasada, islom dini hukmronligini o'rnatgan. Mo'g'ul istilosi butun mintaqada o'z ta'sirini o'tkazib nisbatan irqiy tuzilishga bir oz o'zgarishlar kiritgan edi. Kitobda yozilishicha, Markaziy Osiyo hududiga kirib kelgan qabila va urug'larning qancha vaqt mintaqada mavjud bo'lganligi haqida ham yoziladi. Mavzuning tarixshunosligi asosida bu kitobning foydali taraflari jahon xalqlari etnik qiyofasini tasavvur qilishi, ayrim millat va elatlarning etnogenezi, etnik tarixi, moddiy-ma'naviy hayotini, milliy his-tuyg'ulari, tabiatini bilishi juda muhim deb e'tirof etiladi. Kitobda jahon xalqlarining kelib chiqishi, etnik jarayoni,

shakllanishi, joylashuvi, madaniy-maishiy turmushi, moddiy-ma'naviy madaniyati, urf-odat va bayramlari, diniy tasavvurlari xususida batafsil ma'lumotlar berilgan. Jabborov I. „O‘zbeklar.(An’anaviy xo‘jaligi, turmush tarzi va etnomadaniyati)”. Bu kitob garchi O‘zbeklarning etnografiyasi qanday shakllanganligi va unga ta’sir qilgan etnoslarning tarixiy jarayonlarini yoritib bergani bilan ahamiyatli. Hozirgi O‘zbekiston bilan birga Qozog‘iston va Qirg‘iziston hududlarida mavjud bo‘lgan etnoslarning nomlari yozilgan. „Qadimiy ona yurti Xorazm va So‘g‘d tuprog‘ida yashab kelgan har hil elat va qabilalar bilan aralashib ketgan o‘zbek xalqi ham O‘rta Osiyoning boshqa elatlari bilan tub qon-qarindosh. Ayniqsa, O‘zbeklar bilan qozoqlarning deyarli barcha turkiy ajdodlari umumiy , ammo har bir xalqning qonida boshqa elat qoni mavjud. [4,6-bet.].Bu kabi fikrlar ko‘p olimlar asarlarida ham yozilgan.

Bugungi kunda Markaziy Osiyo xalqlarining etnologiyasi tarixshunosligining dolzarb masalari ham bor. Mintaqa hududidagi xalqlarning qadimiy ajdodlari va ularning turmush tarzi, urf-odatlarini, diniy marosimlari to‘g‘risida eng qadimgi davrdan boshlab yozib qoldirilgan. Misol uchun „Avesto”da yozilgan. Dolzarb mavzu „Avesto”ning etnografik ma'lumotlarini to‘liq o‘rganish va tadqiqotlar olib borilishi kerak. Bu kabi ma'lumot beruvchi asarlar keying davrlarda ham yozilgan. Ularda yozilgan etnos va ularning shakllanishini o‘rganishlar bu mavzu uchun yanada ko‘p ma'lumotlarni bilishga yordam beradi. Buning uchun arxeologiya manbashunoslik kabi yordamchi tarix fanlarining ham o‘rni bor ekanligi yoddan chiqarmaslik zarur. Mavzuning eng dolzarb masalasi sifatida ko‘p etnografik olimlar tomonidan aytiladiki, O‘rta Osiyo tarixida Chor Rossiyasining mustamlakachilik davri bilan bog‘liq ekanligini. Bizga ma'lumki , 1924-yilda milliy chegaralanish o‘tkazilgan. Bu bir necha asrlar davomida shakllangan xalqlarning tarixiy makoni sun’iy ravishda bo‘lib yuborildi. Shuningdek, davlatlarning mavjud bo‘lgan o‘z tarixi va ajdodlari unutilishi uchun harakatlar ham amalga oshirildi. Buning dolzarbligini bu davrda O‘rta Osiyo xalqlarining ko‘p

diniy marosimlari va urf-odatlariga cheklovlar qo'yildi. Natijada bu davrda etnologiya sohasida yangiliklar sodir bo'lmagan davr sifatida e'tirof etiladi.

Hozirgi kunda Markaziy Osiyo xalqlari tarixining dolzarb masalalari o'rganilar ekan, ikki xil qarash sifatida o'zbek xalqining shakllanishi aytiladi. Ularning bir qismi Markaziy Osiyo xalqlarining shakllanishi o'zbek va tojik xalqlarining birlashuvi asosida vujudga kelgan degan fikrni ilgari suradi.

Ikkinchi qismi esa, O'zbek xalqlarining etnografiyasining O'rta Osiyo va Qozog'iston tarixiy-etnografik mintaqasiga kiritadi. O'rta Osiyo va Qozog'iston muayyan tarixiy-etnografik mintaqani tashkil etgan. Shuningek, ularning tarixida etnik zamini umumiy bo'lgan. Buning asosini nafaqat umumiy tabiiy-geografik sharoit, hatto an'anaviy xo'jalik-madaniy tiplari, kiyim-kechagi, moddiy va ma'naviy madaniyati, dinlarining birligi kabi umumiy jihatlari ham ularning uzviy bog'liq holda shakllanishiga yordam bergan. „Tabiiyki, endilikda tarixiy taqdiri bir, etnik va madaniy ildizi umumiy, kelajak ijtimoiy-iqtisodiy rivoji uzviy bog'langan mazkur respublikalar aholisi etnografiyasini jiddiy eng muhim, dolzarb vazifalardan desak, xato bo'lmaydi.[5,6-bet]. Bu kabi dolzarb masalalar ustida ilmiy izlanishlar olib borilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyo xalqlarining etnologiya tarixshunosligi bilan bir qancha olimlar faoliyat olib borgan. Bu mavzuning yuqoridagi dolzarb masalalari ham bor. Shuningdek, qadimgi davrdan boshlab yozilgan yozma manbalarni o'rgangan holda etnografik ma'lumotlarni boyitish imkoni ham bor. Bu kabi masalalar yuzasidan yangi tadqiqotlar amalga oshirish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Asqarov A. "O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi". T.:O'ZBEKISTON"2015-YIL.
2. Ashirov A., Atadjanov Sh. „Etnologiya”. T.:„Iqtisod-moliya”.2008-yil.

3. Doniyorov A., Bo'riyev O., Ashirov A. „Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi”. T.: „NIF MSH”. 2020-yil.
4. Jabborov I. “Jahon Etnologiyasi asoslari”. T.: „Yangi asr avlodi”. 2005-yil.
5. Jabborov I. „O'zbeklar. (An'anaviy xo'jaligi, turmush tarzi va etnomadaniyati)” T.: „SHARQ” 2008-yil.

